

O paradigma verbal em Jurussaca – cotejando dados de
uma comunidade afrobrasileira com o PB/PVB
*The verbal paradigm in Jurussaca – comparing data
from an Afro-Brazilian community with BP/BPV*

Ednalvo Apóstolo Campos
Universidade do Estado do Pará
Universidade de São Paulo, Brasil
ednalvo@usp.br

Abstract: This paper outlines some considerations on verbal inflection in the Jurussaca Maroon community. We compare verbal inflection in standard Brazilian Portuguese (BP) and that of Afro-Brazilian communities, with focus on the current variation within the dialect continuum shaping the variants of Portuguese spoken in Brazil.

Keywords: Brazilian Portuguese; Vernacular Brazilian Portuguese; Verbal Paradigm.

Resumo: Neste trabalho apresento algumas considerações sobre a flexão verbal na comunidade quilombola de Jurussaca. Faço um contraponto com a flexão verbal do PB culto e também de comunidades afrobrasileiras, dando enfoque à variação corrente dentro do continuum dialetal em que se configuram as variantes de português faladas no Brasil.

Palavras-chave: Português Brasileiro; Português Vernacular Brasileiro; Paradigma Verbal.

1 Introdução

Neste artigo faço um breve estudo da flexão do paradigma verbal na comunidade quilombola de Jurussaca/PA. O português falado em comunidades afrobrasileiras, considerado português vernacular (daqui em diante PVB) é distinto em muitos aspectos da variante culta falada nos centros urbanos (PB, daqui em diante); no entanto a variante vernacular, também não apresenta uma realidade linguisticamente homogênea, ela será igualmente variável em função do recorte feito e das comunidades em cotejo em cada caso particular (ver Lucchesi, 2009, p. 81). As sentenças analisadas, sobre a flexão verbal em Jurussaca, não seguem o mesmo paradigma flexional de comunidades afrobrasileiras, como Helvécia/BA, por exemplo. Assim, busco um cotejo do PVB falado no norte do país com dados do PVB de outras regiões a partir de estudos como os de Lucchesi *et alii* (2009) e Holm (2009).

Nas seções (2) e (2.1), teço algumas considerações sobre o PB e o PVB, bem como o continuum dialetal, observado por Bortoni-Ricardo (1985) e Mello (1996) para a(s) realidade(s) da diversidade linguística existente no Brasil. Em (2.2) e (2.3), faço considerações sobre o PVB e também o cotejo do paradigma da flexão verbal entre o português padrão, o PB e o PVB; na subseção (2.4), apresento dados sobre o PB e o PVB do norte do Brasil, buscando cotejá-los com outros estudos dessas variantes de português.

2 Algumas notas sobre as variedades de português faladas no Brasil: PB versus PVB

O português falado no Brasil compreende, de um lado, uma variante culta, denominada PB, falada por moradores das áreas urbanas, com escolarização em nível universitário. O Projeto NURC-Norma Urbana Culta, firmou um marco importante para os estudos sobre o PB (sobre o NURC, ver Castilho 2006). De outro lado, há um português brasileiro falado por comunidades rurais ou afrobrasileiras, ou por moradores das periferias urbanas. Essa variante tem sido denominada Português Vernacular Brasileiro – PVB. O estudo da variedade de português falado por essas comunidades que se desenvolveram longe do contato das ‘normas de prestígio’ é um componente importante da linguística contemporânea.

2.1 *O continuum PB/PVB*

Os estudos sobre o PVB têm apontado um grande número de características que o distinguem do PB em todos os níveis linguísticos: morfossintático, fonológico, léxico-semântico etc. A variedade de PVB mais profícua em apontar essas diferenças é aquela falada nas comunidades afrobrasileiras. Desse modo, tem sido proposto estudar esses dialetos de português dentro de um continuum. Estariam numa ‘ponta’, mais ao extremo do continuum, os dialetos das comunidades isoladas ou mais estratificadas socialmente, como as comunidades afrobrasileiras. Outras comunidades como as rurais ou pouco escolarizadas tanto das áreas rurais quanto das cidades, estariam situadas menos ao extremo e mais ao centro do continuum dialetal vigente no Brasil. Bortoni-Ricardo (1985), ao considerar a situação solioliuística vigente no país, alega que é atraente a idéia de expor as variedades em um ‘espectro hipotético’ que vai desde o vernáculo rural até o padrão urbano das classes superiores:

Embora não possa ser tratado como um cotinuum pós-crioulo [a situação sociolinguística no Brasil] somos atraídos pela idéia de mostrar as variedades em um espectro hipotético que vai do vernáculo rural isolado, em um extremo, ao padrão urbano das classes superiores em outro. A distinção crucial que deve ser feita, então, é entre as características que mostram uma estratificação gradativa ao longo do continuum e aquelas que indicam uma estratificação nítida entre o discurso rural e o urbano. (Bortoni-Ricardo 1985: 246, traduzido).

Mello (1996: 19) observa a estratificação que se manifesta no continuum dialetal que configura o PVB: “[...] o PVB refere-se às variedades de língua faladas pela maior parte da população analfabeta ou quase analfabeta rural e, geralmente, por pessoas urbanas pertencentes aos estratos sociais mais baixos no Brasil”. Mello (op. cit.) define o PVB como um continuum de dialetos. Assim, as variedades de PVB mais divergentes do PB são as que se encontram em uma das extremidades do continuum, são faladas em comunidades afrobrasileiras que, aparentemente, têm sido consideradas comunidades isolados, que sofrem menos pressão que os dialetos mais padronizados.

Se de um lado temos comunidades afrobrasileiras e comunidades rurais, por outro lado temos, nas cidades, moradores dos subúrbios, falantes de uma variedade tal qual a descrita na Tabela 3, na subseção 2.3, cujo paradigma verbal opõe apenas a primeira pessoa às demais, configurando-se como PVB.

Lucchesi (2009) ao considerar a ‘polarização linguística’ ocorrida no Brasil, decorrente da ‘transmissão linguística irregular’ refere-se à intensidade com o qual o contato entre línguas permeou a variedade de português falada no Brasil e chama a atenção para as diferenças que ocorrem entre falantes de comunidades afrobrasileiras:

[...] Não se podendo, portanto, pensar o português afro-brasileiro como uma realidade linguisticamente homogênea, a diferença entre ele e o que se pode chamar de português rural brasileiro, ou mesmo português popular do interior do país será igualmente variável em função do recorte feito, ou seja, das comunidades em cotejo em cada caso”. (Lucchesi 2009: 81)

Na comunidade de Helvécia (BA), segundo Lucchesi (2009: 334) a erosão gramatical atingiu todo o paradigma da flexão de pessoa e número do verbo, apontando para a hipótese de que em algumas comunidades o contato entre línguas foi mais intenso.

2.2 *Sobre o PVB – Português Vernacular Brasileiro*

O estudo da variedade de português falado pelas comunidades que se desenvolveram longe dos centros urbanos e, portanto, sem o contato com a ‘norma culta’ ou ‘norma de prestígio’ é um item constante na pauta das discussões linguísticas mais recentes. Outros estudos, no entanto, antecederam e, até mesmo, ‘renderam’ os estudos mais recentes sobre o PVB; nas décadas de 1980 e 1990, por exemplo, estavam na pauta dos estudos linguísticos no Brasil a hipótese da criouliização (sobre criouliização do português brasileiro, ver, entre outros, Guy (1981), Baxter (1992), Tarallo, (1993)). Sucederam a temática da criouliização, os estudos de Holm (2004) e Lucchesi (2003, 2009), entre outros. John Holm (2004) apresentou a proposta sobre a ‘reestruturação parcial’ de cinco línguas, e o português brasileiro vernacular se insere em uma delas. Outra proposta que sucede a da criouliização é a da ‘transmissão linguística irregular’ – de Lucchesi (op. cit.). Esses estudos não serão tratados aqui.

Além da alegada criouliização do PVB, essa variedade da língua por muito tempo representou, para muitos estudiosos, a ‘corrupção’ e a ‘degeneração’ da língua portuguesa. Numa perspectiva diferente, no entanto, o PVB pode ser visto como uma variedade representante do resultado da riqueza trazida pelo contato entre línguas e culturas diferentes, estabelecido no Brasil não apenas como resultado do comércio escravagista ou do contato com os povos ameríndios, mas também com a imigração européia fortemente estabelecida a partir do século XIX.

Cabe mencionar que a variável morfossintática ‘concordância sujeito-verbo’ foi uma das sugeridas por Guy (1981) para a alegada criouliização do português brasileiro. Neste artigo, no entanto, não pretendo retomar essa discussão. Minha proposta neste trabalho é apenas apresentar dados sobre a concordância verbal na comunidade quilombola de Jurussaca, buscando um cotejo com a concordância verbal de outros dialetos de português, já descritos em estudos anteriores.

A concordância verbal no PB junto à nominal é um dos aspectos que mais revelam variação. Ela está, segundo Lucchesi (2009: 331), “no centro dos debates acerca da relevância do contato entre línguas na formação da realidade linguística brasileira”.

2.3 Cotejando a flexão do paradigma verbal PB com a do PVB

No que tange à flexão verbal do PB, é importante destacar que ela apresenta variação em relação à flexão tradicionalmente descrita nas gramáticas, conforme demonstram as tabelas (1) e (2). Chamo a atenção à variação existente entre a ‘norma padrão’ e o PB com relação à concordância.

Norma Padrão	
eu	canto
tu	cantas
ele	canta
nós	cantamos
vós	cantais
eles	cantam

Tabela 1: Paradigma Verbal da Norma Padrão, retirado de Bechara (2009: 221)

PB	
eu	trabalho
você	trabalha
ele	trabalha
nós	trabalhamos
vocês	trabalham
eles	trabalham

Tabela 2: Paradigma ‘Norma Culta Brasileira’, retirado de Lucchesi *et alii* (2009: 331)

Antes de passar à discussão dos paradigmas apresentados nas Tabelas 1 e 2, é válido enfatizar que o PVB também apresenta variação no paradigma verbal, distinta daquelas vistas nessas tabelas, conforme a Tabela 3:

PVB	
eu	parto
você	parte
ele	parte
nós	parte
vocês	parte
eles	parte

Tabela 3: Paradigma PVB, retirado de Holm (2009: 108)

A flexão verbal, na Tabela 1, apresenta um paradigma morficamente rico, com seis diferentes desinências pessoais sufixadas ao verbo e com clara distinção entre as categorias gramaticais de pessoa e número. Nas Tabelas 2 e 3, essa distinção, no entanto, fica obliterada, quando consideramos as reduções sofridas na flexão do PB e do PVB, reduzidas a quatro e a duas formas morfológicas, respectivamente. Na Tabela 4, procurei estabelecer um panorama geral, referente à flexão verbal verificada no português falado atualmente, ao menos em parte, no Brasil, a partir da conjugação do modo indicativo presente do verbo cantar:

Norma padrão	PB	PVB
canto	canto	canto
cantas	-	-
canta	canta	canta
cantamos	cantamos	-
cantais	-	-
cantam	cantam	-

Tabela 4: Comparação das reduções sofridas no PB e PVB, em relação à Norma Padrão (cantar: modo indicativo - presente).

A variação que se observa na Tabela 4 refere-se à redução dos morfemas flexionais, a saber: de 6, na norma padrão, para 4 e 2 no PB e no PVB, respectivamente. Enquanto no PB ocorre oposição entre os morfemas flexionais de primeira e terceira pessoas, no PVB a oposição se dá entre a primeira pessoa e as demais. A redução do paradigma verbal do PB é alegada à substituição dos pronomes de segunda pessoa ‘tu’/‘vós’ que deram lugar a ‘você’/‘vocês’ (antigas formas de tratamento, combinadas com verbos flexionados em terceira pessoa). Já no PVB, que apresenta o mesmo quadro pronominal do PB, o fenômeno é outro – a redução generalizada dos morfemas de pessoa e número, repetindo: dá lugar à oposição única – entre a primeira pessoa e as demais (a segunda pessoa e a terceira – a não-pessoa)¹.

Na subseção (2.4), quando analisar o paradigma verbal em Jurussaca, voltarei às tabelas apresentadas anteriormente. Passo à subseção seguinte, em que será abordado o continuum PB/PVB.

¹Segundo Benveniste (2005: 255), ao par eu/tu ocorrem duas correlações: (i) Correlação de personalidade, que opõe as pessoas eu/tu à não-pessoa ele, e (ii) Correlação de subjetividade, interior à precedente e opondo eu a tu. É a ‘correlação de subjetividade’ que estabelece a oposição entre a “pessoa-eu” e a “pessoa não-eu”. Assim, Benveniste define a segunda pessoa – tu, como a pessoa não subjetiva ou o ‘não-eu’, em face da pessoa subjetiva (o enunciador) representado pela primeira pessoa: eu. As formas de primeira e segunda pessoas se opõem juntas à terceira pessoa, por esta estar fora da enunciação, a não-pessoa = ele.

2.4 *Sobre o paradigma verbal no PB e PVB no norte do país: olhando os dados*

Nesta subseção, retomo a Tabela 2, da subseção (2.3), sobre o padrão verbal do PB e passo a considerar, também, o PB falado no norte do País, mais precisamente em Belém, que apresenta um paradigma mais completo em função da ocorrência do pronome de segunda pessoa tu, ainda bastante frequente e realizado com a flexão de segunda pessoa. Assim, a Tabela 2, apresentada na subseção (2.3), e com o acréscimo da flexão de segunda pessoa, passa a registrar um paradigma com cinco desinências de pessoa e número, com exceção apenas à segunda pessoa do plural, que é a mesma da terceira:

PB, Belém	
eu	canto
tu	cantas
ele	canta
nós	cantamos
vocês	-
eles	cantam

Tabela 5: Comparação das reduções sofridas no PB e PVB, em relação à Norma Padrão (Bechara 2009)

Já na comunidade quilombola de Jurussaca, o paradigma verbal também apresenta variação quanto ao PB falado em Belém, como se pode ver na Tabela 5.

Jurussaca situa-se na região bragantina, Costa Atlântica/Nordeste e encontra-se a aproximadamente 25 km da cidade de Bragança e a 10 km da cidade de Tracuateua. Segundo os moradores, a comunidade se iniciou a partir de quatro fundadores que, fugidos do Maranhão, se instalaram na região. Diz-se que um dos fundadores era oriundo de Minas Gerais.

A população de Jurussaca se constitui de 500/600 pessoas que moram em 90 casas construídas por quase toda a extensão de uma área que soma um total de 200,9875 ha – a comunidade tem posse coletiva da terra. Para maiores detalhes sobre Jurussaca, ver (PETTER; OLIVEIRA, 2011a).

A análise da flexão verbal do PVB falado em Jurussaca, no entanto, leva-nos a postular que mesmo tratando de uma comunidade afrobrasileira, o paradigma verbal da fala das pessoas de Jurussaca não se assemelha àquele apresentado nas tabelas 3 e 4, na subseção (2.3), uma vez que, no padrão dessa variedade de PVB, ocorre muita variação, ora aproximando-a do padrão PB, com 4 marcas

de flexão, ora do PVB, com apenas 2 marcas de flexão, como se vêem nas sentenças abaixo²:

- (1) “...num sei quantos anos... sei que botaru [botaram] deiz anos a mais...”
- (2) “porque mamãe e papai eles num erum [eram] casados no civil”
- (3) “os quilombo velho que disseru” [disseram]
- (4) “o pessoal que dizium” [diziam]
- (5) “... o pessoal que falavum [falavam]”
- (6) “... o pessoal que moravum [moravam]”
- (7) “já tá com 12 anos que vocês tão...”

Nas sentenças de (1) a (7), os morfemas de pessoa (3^a) e número (plural) sofrem redução fonológica, mas ocorrem, e marcam oposição entre a terceira pessoa e as demais. No entanto essa variação não é categórica, o que se pode verificar nas sentenças (8), (9), e (10), abaixo, cuja flexão está de acordo com a flexão do PB:

- (8) Doc – “Quantos filhos vocês tem?
Inf. ...eram deiz (...) vivos são nove...”
- (9) “Os antigo tinham rezas...”
- (10) “Os antigos contavam... meu avô contava...”

É também interessante observar que o uso condenado pela tradição normativa e taxado de hipercorreção ou silepse/concordância ideológica³, também se manifesta em Jurussaca, conforme (11), (12) e (13):

- (11) “... o pessoal que falavum [falavam]”
- (12) “Graças as Deus a gente conseguimu” [consequimos]

²Todos os dados foram retirados de transcrição de conversas gravadas na comunidade e acessíveis no site: http://www.ffch.usp.br/dl/indl/Extra/Projeto_Iphan_USP.htm.

³Cunha e Cintra (1985: 614) citam como exemplo de Silepse de número: Toda a gente estava indignada. Queriam ouvir. (Retirado de M. Torga, CM, 88).

(13) “a religião que a gente temo é a católica”

Também ocorre variação em relação à flexão de pessoa e número, conforme (14) e (15), abaixo:

(14) “esse Benedito que era o Taquri que nós chamava”

(15) “quando eu cheguei no ITERPA era pra mim saber que maneira nós poderia conseguir o documento da terra”

Diferentemente do PB culto falado em Belém, Jurussaca registra o uso do pronome de segunda pessoa ‘tu’, mas sem flexão. Não foi encontrada, nos dados, a flexão de segunda pessoa singular, mas não descarto a sua ocorrência, conforme sentença em (16):

(16) “ah... agora que tu vem...”

Diferentemente, também, das sentenças registradas em (14) e (15), acima, na sentença (17), abaixo, ocorre a flexão de pessoa e número, contudo, há variação fonológica.

(17) “no caso aqui das criança nossa que samu quilombo”

A partir das sentenças de (01) a (17) apresentadas acima, já podemos observar que o paradigma da flexão verbal em Jurussaca difere não só do do PB falado em Belém, mas também do PB, de modo geral, e do PVB geral, apresentada na Tabela 3. A título de exemplo, apresento as tabelas 6 e 7, referentes às conjugações no modo indicativo, nos tempos presente e pretérito do verbo ‘cantar’:

	PVB Jurussaca
eu	canto
tu	-
ele	canta
nós	-/cantamos [kã'tãmu]
vocês	-/cantam ['kãtũũ]
eles	-/cantam ['kãtũũ]

Tabela 6: PVB Jurussaca (presente do indicativo).

A comunidade quilombola de Jurussaca, no entanto, apresenta uma flexão, de certo modo, diferenciada da citada na literatura para o PVB (cf. Holm (1999); Mello (1996)), entre outros). O paradigma flexional, nas tabelas 6 e 7, apresenta quatro formas para o presente (cant-o; cant-a; cant-amos(amu); cant-am(um)) e para o pretérito (cant-ei; canto-ô; cant-emu; cant-aru) – havendo oposição entre as formas de 1^a e 2^a pessoas, tanto do singular quanto do plural. Nesse sentido, o PVB de Jurussaca opõe-se à flexão do PVB geral, apresentada na Tabela 3, a qual apresenta duas formas para o presente do indicativo e opõe, apenas, a 1^a pessoa às demais.

PVB Jurussaca	
eu	cantei
tu	-
ele	cantô
nós	-/cantemos [kã'tẽmu]
vocês	-/cantaru [kã'taru]
eles	-/cantaru [kã'taru]

Tabela 7: PVB Jurussaca (pretérito perfeito do indicativo).

3 Considerações finais

O cotejo das variantes de PVB corrobora as afirmações de Lucchesi *et alii* (2009), de que a variante vernacular, no caso – afrobrasileira –, não apresenta uma realidade linguisticamente homogênea; ela será igualmente variável em função do recorte feito e das comunidades em cotejo em cada caso particular. Isso se evidenciou com o cotejo dos dados de Jurussaca com o PVB (geral), bem como do PB de Belém com o de outras regiões. O estudo permite, assim, apontar que: (i) o paradigma verbal em Jurussaca apresenta variação em relação ao PVB falado em outras regiões do Brasil; (ii) no tocante às comunidades afrobrasileiras (Helmécia-BA), a flexão verbal de Jurussaca, também apresenta variação; (iii) os dados apontam para a necessidade de investigar melhor os dialetos que compõem o continuum PB/PVB e (iv) as comunidades afrobrasileiras Jurussaca/PA e Helmécia/BA situam-se em ‘lugares diferentes’ no continuum dialetal brasileiro.

Referências

- Baxter, A. N. 1992. A contribuição das comunidades afro-brasileiras isoladas para o debate sobre a crioulação prévia: um exemplo do Estado da Bahia. In D’Andrade, E.; Kihm, A. (Eds.). *Actas do colóquio sobre crioulos de base lexical portuguesa*, 7-35. Lisboa: Colibri.
- Bechara, Evanildo. 2009. *Moderna gramática portuguesa*. 37^a ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Lucerna.
- Benveniste, É. 2005. *Problemas de linguística geral I*. 5^a. Ed. Trad. Maria Glória Novak. Campinas, SP: Pontes Editora.
- Bortoni-Ricardo, Stella Maris. 1985. *The urbanization of rural dialect speakers*. Cambridge: Cambridge University Press.

Castilho, A. T. de. 2006. Apresentação. In Jurban, C. C. A. S.; Koch, I. G. V. (Orgs.). *Gramática do português falado no Brasil, construção do texto falado*, vol I, 7-27. Campinas, SP: Editora UNICAMP.

Cunha, Celso & Cintra, F. Lindley. 1985. *Nova gramática do português contemporâneo*. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.

Guy, G. 1981. *Linguistic Variation in Brazilian Portuguese. Aspects of the phonology, syntax and language history*. Universidade da Pensilvânia, tese de doutoramento.

Holm, John. 2009. The Genesis of the Brazilian Vernacular: insights from the indigenization of portuguese in Angola. *Papia* 19: 93-122.

Lucchesi, D.; Ribeiro, I. (orgs.). 2009. *O português afro-brasileiro*. Salvador/EDUFBA.

Lucchesi, D. 2003b. O conceito de transmissão lingüística irregular e o processo de formação do português do Brasil. In Rocarati, C; Abraçado, J. (org.) *Português Brasileiro: contato lingüístico, heterogeneidade e história*, 272-284. Rio de Janeiro: 7 Letras.

Mello, Heliana R de. 1996. *The genesis and development of Brazilian Vernacular Portuguese*. Tese de Doutorado. University of New York.

Orlandi, Eni P., Guimarães, E. & Tarallo, F. (orgs.). 1989. *Vozes e contrastes: discurso na cidade e no campo*. São Paulo: Cortez Editora.

Pagotto, Emilio G. 2007. Crioulo sim, crioulo não – uma agenda de problemas. In Castilho, Ataliba, Torres Morais, M. A., Cyrino, S. M. L. & Lopes, R. E. V. (Orgs.). *Descrição, história e aquisição do português brasileiro*, 461-82. Campinas/São Paulo: Pontes/fapesp.

Petter, M. M. T.; Oliveira, M. S. D. de. 2011. Projeto-Piloto no. 20173 – Leia Mais. VI. Comunidade de Jurussaca – Município de Tracuateua – Pará. Disponível em: http://www.fflch.usp.br/indl/Extra/Projeto_Iphan_USP.htm. Acesso em 16 de março de 2011a.

Quint, Nicolas. 2008. A realização do sujeito em português do Brasil: deriva versus criouliização. In Fiorin, J. L. & Petter, Margarida. *África no Brasil – a formação da língua portuguesa*, 75-88. São Paulo: Contexto.

Tarallo, F. 1993. Sobre a alegada origem crioula do português brasileiro: mudanças sintáticas aleatórias in Kato, M & ROBERTS, I. (orgs.) *Português Brasileiro: uma viagem diacrônica*, 35-68. Campinas: Editora da UNICAMP.

Recebido em: 05/11/2011

Aceito em: 20/04/2012
